

Peyami Safa'nın Penceresinden Bilim, Teknoloji ve Eğitim

Science, Technology, and Education through the Lens of Peyami Safa

Gökçe Kılıçoğlu^{1*}

Ayşe Derya Eskimen Yılmaz²

Nuray Kayadibi³

ÖZ

Basılı medya, yazarların düşünce dünyalarını ortaya koydukları önemli bir mecradır. Yazarlar, bu amaçla dönemin gazete ve dergilerini birer araç olarak kullanırlar. Cumhuriyet dönemi Türk kültür, sanat, edebiyat ve düşünce hayatında eserleri, fikirleri, polemikleri, sıkıntı ve hastalıklarla geçen hayatı ile dikkate değer şahsiyetlerden biri de Peyami Safa'dır. O, hem romancı hem de araştırmacı, gazeteci ve fikir adamı kimliğiyle hayatı boyunca pek çok dalda eser ortaya koymuş, edebiyattan felsefeye, sosyolojiden psikolojiye, tarihe kadar pek çok farklı alanda fikirler öne sürmüş, en çok da Türk toplumuna gösterdiği hedefler, Doğu-Batı medeniyetlerine dair tespitler ve Türk romanına getirdiği yeniliklerle adından sıkça söz ettirmiştir. Bu çalışmada Safa'nın bu çok yönlülüğü doğrultusunda bilim ve teknolojiye bakış açısı incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Veri toplama yöntemi olan doküman incelemesi ile verilere ulaşılmıştır. Safa, 20. yüzyılın önemli entelektüel figürlerinden biri olarak, Türk toplumunun Batı karşısındaki durumu ve eğitimin rolü üzerine çeşitli değerlendirmelerde bulunmuştur. Özellikle eğitim ve teknik gelişmelerin toplumsal yapıyı nasıl etkilediği konusunda özgün fikirler ileri sürmüştür. Safa, teknik alandaki geri kalmışlığımızı kabul etmenin ve bu durumu düzeltmeye çalışmanın önemli olduğunu savunmaktadır. Sadece teknik gelişmelerin değil kültürel, toplumsal ve eğitimsel dönüşümün de gerekli olduğuna dikkat çekmektedir. Batı'dan geri kalmışlık, teknik alandaki eksiklikler, eğitimin kalitesi ve kültürel yozlaşma gibi konulara dair yaptığı eleştiriler, sadece dönemin değil, günümüz Türk toplumunun da gelişim süreçlerini anlamada önemli ipuçları sunmaktadır.

Anahtar kelimeler: Peyami Safa, Bilim, Teknik, Eğitim

ABSTRACT

Printed media has long served as a platform through which intellectuals articulate their worldviews. Prominent among these figures is Peyami Safa—an influential writer, journalist, and thinker active during the early Republican era in Turkey. Renowned for his prolific contributions across literature, philosophy, sociology, psychology, and history, Safa's work is marked by his reflections on the cultural tensions between East and West and his vision for the future of Turkish society. This study explores Safa's perspectives on science, technology, and education, drawing on a qualitative case study approach. Data were collected through document analysis of Safa's published writings. As a leading intellectual of the 20th century, Safa critically assessed Turkey's relationship with Western modernity and the transformative role of education in addressing the nation's technological and cultural shortcomings. He emphasized the need to recognize technical underdevelopment while advocating for a holistic transformation encompassing educational, social, and cultural domains. His critiques—particularly those related to Western advancement, deficiencies in technical capacity, educational quality, and cultural erosion—offer valuable insights into both his historical context and the ongoing evolution of Turkish society.

Keywords: Peyami Safa, Science, Technology, Education

* Sorumlu yazar / Corresponding author

¹ Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye E-mail: gkilocoglu@gazi.edu.tr ORCID: 0000-0002-6125-1853

² Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye E-mail: aysederya.eskimen@dpu.edu.tr ORCID: 0000-0002-9155-9971

³ Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye E-mail: nuraykayadibi@kku.edu.tr ORCID: 0000-0001-9644-1449

Başvuru/Submitted: 12.12.2024 **Düzeltilme/Revision:** 03.05.2025 **Kabul/Accepted:** 12.05.2025

Turnitin Similarity Index 11%

GİRİŞ

Peyami Safa, Türk edebiyatında sadece romanlarıyla değil, aynı zamanda derinlikli düşünce yazılarıyla da öne çıkan önemli bir şahsiyettir. 20. yüzyılın çalkantılı döneminde, Türk toplumunun modernleşme sürecinde yaşadığı kimlik arayışları, Doğu-Batı çatışması, milliyetçilik, din ve felsefe gibi konuları ele aldığı makaleleri, denemeleri ve tartışma yazılarıyla Türk düşünce hayatına önemli katkılarda bulunmuştur.

Cumhuriyet dönemi fikir, edebiyat ve sanat dünyasında gazeteci, hikâyeci, romancı ve dergici kişiliğiyle birçok eser ortaya koymuştur (Şahin, 2010, s. 147). Safa, kendi kendini yetiştirmiş, bütün hayatını yazmaya adanmış ve geçimini yalnızca kalemiyle sağlamış bir fikir adamıdır (Büyükkavas Kuran, 2018, s. 15). Entelektüel ve sanatsal mirası ile romandan felsefeye, estetikten ideolojik polemiklere kadar vermiş olduğu her eserde Türkçeyi en güzel şekilde kullanmıştır. Birçok alana yönelik eserler veren Safa aynı zamanda bir kültür eleştirmeni olarak Cumhuriyet'in on beşinci yıl dönümü vesilesiyle 1938'de Cumhuriyet gazetesinde kaleme aldığı bir dizi makaleyle Türkiye'deki siyaset bilimi çalışmalarının belki de ilk analitik örneğini vermiştir (Aksakal, 2023, s. 11).

Peyami Safa, 1914-1961 yılları arasında süreli yayın olarak gerçek ismiyle ve takma adlarla (Server Bedi, Çömez, Serazad, Safiye Peyman, Bedia Servet gibi) "Büyük Yol", "Cumhuriyet", "Havadis", "Milliyet", "Son Havadis", "Son Posta", "Son Telgraf", "Tan", "Tasvir", "Tasvî-i Efkâr", "Tercüman", "Tercümân-ı Hakikat", "Ulus", "Vakit", "Yirminci Asır" gazetelerinde; "Aydabir", "Aydede", "Bozkurt", "Büyük Doğu", "Çınaraltı", "Düşünen Adam", "Edebiyat Gazetesi", "Fağfur", "Hafta", "Hareket", "Hayat", "Heray", "İctihad", "İslâm Mecmuası", "Kültür Haftası", "Resimli Ay", "Resimli Şark", "Servet-i Fünûn", "Türk Dili", "Türk Düşüncesi", "Türk Yurdu", "Türklük", "Yedigün", "Yeni Çağ", "Yeni İstiklâl", "Yeni Mecmua", "Yeni Türk Mecmuası" dergilerinde fikir yazılarını kaleme almıştır (Atay, 2023, s. 6-7).

Safa'nın araştırmacı, fikir adamı ve gazetecilik yönlerinin olması onun edebiyattan başka felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, teknoloji, bilim ve diğer pek çok farklı alanda fikirler öne sürmesine de zemin hazırlamıştır. Onun eserleri, sadece edebi değerleriyle değil, aynı zamanda dönemin sosyal, kültürel ve siyasi atmosferine ışık tutmasıyla da önem taşımaktadır. Bu çalışmada özellikle bilim ve teknolojideki gelişmelerin hızlandığı yirminci yüzyılın başlarında Peyami Safa'nın bilim ve teknolojiye, eğitime, üniversitelere bakış açısını incelemek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 1934-1960 tarihleri arasında çeşitli gazete ve dergilerde yer alan düşünce yazıları ele alınmış; bilim, teknoloji ve eğitimle ilgili yazılarında temel temalar, felsefi arka plan belirlenmeye çalışılmıştır.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Durum çalışması araştırmacının gerçek bir yaşam, sınırlı bir durum ya da belli bir zaman içinde çoklu sınırlandırılmış durumlar hakkında çoklu bilgi kaynakları aracılığıyla detaylı ve derinlemesine bilgi topladığı, bir durum betimlemesi ya da durum temaları ortaya koyduğu nitel bir yaklaşımdır (Creswell, 2013). Durum çalışmaları; bir olayı meydana getiren ayrıntıları tanımlamak ve görmek; bir olaya ilişkin olası açıklamaları geliştirmek; bir olayı değerlendirmek amacıyla kullanılır (Gall, Borg, & Gall, 1996 Aktaran Büyüköztürk vd., 2009, s. 273).

Araştırma Kapsamında İncelenen Nesnelere

Çalışmada incelenecek dokümanlar amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yoluyla seçilmiştir. Ölçüt örneklemin mantığı, kalite güvence çalışmalarında olağan bir strateji olan,

daha önce belirlenmiş bazı önem ölçütlerini karşılayan tüm durumları çalışma ve gözden geçirmektir (Patton, 2014, s. 238).

Dokümanlar araştırmacılar tarafından Millî Kütüphane'de mikrofilm bölümünde gazete ve dergilerin incelenmesi yoluyla elde edilmiştir. Kütüphane veri tabanında süreli yayınlarda Peyami Safa'nın gazete ve dergilerde yazmış olduğu düşünce yazıları taranmıştır. Bu çalışmada ele alınan "bilim", "teknoloji/teknik" kavramları seçilerek sınırlandırma yapılmıştır. Safa'nın bu konulara bakış açısını yansıtan düşünce yazıları kütüphaneden temin edilmiştir.

Çalışma kapsamında incelenen gazete ve dergiler Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1. Araştırmada İncelenen Düşünce Yazılarının Yer Aldığı Yayınlar

<i>Peyami Safa'nın bilim ve teknoloji ile ilgili düşünce yazılarının yer aldığı yayınlar</i>	
Gazeteler	Ulus (18 Eylül 1950, 2 Ocak 1950, 25 Eylül 1950, 1 Ocak 1950)
	Milliyet (15 Ocak 1958, 22 Eylül 1956, 22 Nisan 1955, 7 Temmuz 1955, 13 Eylül 1956)
	Cumhuriyet (17 Ağustos 1939)
	Tasvir-i Efkâr (15 Ekim 1943)
	Tercüman (25 Ekim 1959, 23 Mart 1960)
Dergiler	Türk Düşüncesi (1954, 1 Eylül 1957, 1 Şubat 1959, 15 Ekim 1957)
	Hafta (1934)
	Kültür Haftası (1935)

Tablo 1'de verilen süreli yayınların içinde yer alan Peyami Safa'nın bilim ve teknolojiye yönelik yazıları araştırmacılar tarafından titizlikle okunmuş ve tartışılmıştır. Safa'nın bilim, teknoloji ve eğitime yönelik bakış açısı belirli temalar altında toplanmıştır. Bu temalar; "Teknolojik İlerleme ve Manevi Huzursuzluk", "Teknolojinin Gerekliliği ve Maneviyatla Sentezi", "Batı'dan Geri Kalmışlık Sorunu", "Eğitim ve Üniversitelerdeki Geriliğin Eleştirisi", "Eğitim ve Üniversitelerdeki Geriliğin Eleştirisi", "Batı'dan Teknik Alandaki İthalat ve Kültürel Bağımsızlık", "Spor, Sanat ve Edebiyat Alanlarındaki İlerlemeler" olarak belirlenmiştir.

Etik Beyan

Bu çalışmada kamuya açık ulaşılabilir dokümanların incelenmesi esas alındığından etik kurul izni gerektirmeyen çalışmalar arasında yer aldığını beyan ederiz.

BULGULAR

Peyami Safa'nın bilim, teknoloji ve eğitime yönelik görüşleri altı ana tema çerçevesinde ele alınmıştır.

Teknolojik İlerleme ve Manevi Huzursuzluk

20. yüzyıldaki teknik buluşlar, insanlara büyük kolaylıklar sağlamış olsa da, bu ilerleme insanın manevi huzursuzluklarını arttırmış ve felsefi, ideolojik çatışmalar doğurmuştur. Bu bağlamda Safa, teknolojinin insanın manevi anlam arayışındaki şüpheyi arttırdığını belirtmektedir. Bilimin ve tekniğin sadece maddi sorunları çözmeye yönelik olduğu, ancak insanın asıl anlamını bulmasına yardımcı olamayacağı görüşündedir. 20. yüzyılda teknolojik ilerlemenin insanı maddenin ve makinenin kölesi haline getirdiği ve bu nedenle insanlığın en büyük felaketi yaşama riskinin ortaya çıktığını

Hadiseler arasındaki münasebetleri ve kanunları bulmaktan fazla işi olmayan ilim ve insanın madde planındaki işgillerini, yaşama zorluklarını azaltmaktan fazla marifeti olmayan teknik, bizi asıl manamıza ve onun talep ettiği bambaşka yaşama üslubuna

kavuşturılmaktan acizdir. Dehali ve çalgın yirminci asır, ikinci elli yılında bunu anlayabilseydi, insanı maddenin ve makinenin azad kabul etmez kölesi ve tek ayağı üzerinde, sendelemekten de kurtarıp iki ayağı üzerinde doğrultabilir ve insan tarihinin en büyük felaketini önleyebilir. (Ulus, 1950)

şeklinde ifade etmektedir.

Yeni yüzyılda medeniyetin buhranını, teknik ilerleme ile manevi bozgun arasındaki çatışmanın oluşturduğunu ifade eden Safa, teknik gelişmelerin hayret verici hızla artması, insanların manevi ve ahlaki değerlerinden uzaklaşmasına yol açtığını düşünmektedir. Ona göre bu çelişkiler, insanları daha fazla materyalist ve dünyevi değerlere yönlendirmiştir. II. Dünya Savaşı'nı teknik ilerlemenin ama manevi geriliğin bir sonucu olarak görür, Ona göre teknik, "yaşamı kolaylaştırırsa da" insanı "kendi manasına" kavuşturamaz.

Teknolojinin Gerekliliği ve Maneviyatla Sentezi

Safa, teknik ilerlemenin eksikliklerine rağmen onun gerekliğini ve faydasını şu ifadelerle kabul etmektedir:

Teknik üzerinde ihtilâf yoktur. Köylüye varıncaya kadar herkes onun mahiyetini, lüzumunu ve ehemmiyetini bilir. Tekniksiz elektriğin yanmayacağını, motorlu vasıtaların ve traktörlerin işlemeyeceğini, tekniksiz, hatta ekmek yenmeyeceğini bilir. En geri toplumlarda bile tekniğin tanrılaştırıldığı bir devirdeyiz. Türkiye'de teknik sevgisi, bir çeşit makine aşkı halinde, yalnız şehirleri değil, en tenha dağ başlarını sarmıştır ve bu, kalkınmak için şahlanan bir millete ilerleme hamlesi veren hayırlı bir sevgidir. (Milliyet, 1955).

Teknolojik gelişmelerin, özellikle günlük yaşamda insanların yaşamını kolaylaştırdığına dikkat çekmektedir. Elektrik, motorlu araçlar ve tarım makineleri gibi teknik unsurlar, insan hayatını doğrudan etkileyen ve önemli faydalar sağlayan unsurlardır ancak bu faydaların sadece maddi alanda sağlanabildiğini, manevi alanda ise aynı başarıyı gösteremediğini vurgulamaktadır.

Safa, teknik ve manevi değerlerin birbirini tamamlayacak şekilde bir senteze kavuşturulması gerektiğini belirtmektedir. Bu sentez, insanın hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarını karşılayacak bir çözüm sunacaktır. 20. yüzyıldaki teknolojik gelişmelerin insanın manevi değerleriyle uyumlu olması gerektiği görüşünü savunmaktadır.

Batı'dan Geri Kalmışlık Sorunu

Safa, Türkiye'nin Batı'dan önemli ölçüde geri kaldığını kabul etmekle birlikte, bu geriliğin sebeplerini derinlemesine sorgulamıştır. Özellikle eğitimdeki eksiklikler ve teknik alandaki yetersizliklerin, Batı'nın teknolojik üstünlüğüyle kıyaslanarak ifade edilmesi, onun bu soruna nasıl yaklaşacağını gösterir. Safa, Türkiye'nin teknik alanda Batı'nın gerisinde olmasının yalnızca maddi bir eksiklikten kaynaklanmadığını, bunun aynı zamanda kültürel ve toplumsal bir sorunun yansıması olduğunu savunmaktadır.

"Evet, O Kadar Geriyiz!" başlıklı makalesinde, günlük yaşamda kullanılan her türlü malzemenin ve teknolojinin Batı menşeli olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu anlamda bağımlılığını vurgulamıştır. Safa, bu durumu kabullenmekle birlikte, Batı'nın ilerlemesini sadece teknik ve ekonomik düzeyde değerlendirmemek gerektiğini de ifade ederken Türkiye'nin Batı'nın gerisinde olmasının sadece teknik açıdan değil kültürel ve entelektüel bir boşlukla da ilgili olduğunu belirtmektedir.

Peyami Safa, Batı'nın gerisinde kalmış olmanın Türk toplumu için bir "aşağılama" duygusu yaratabileceğini ancak bu duygunun doğru bir şekilde yönlendirilmesi gerektiğini savunur.

Türkiye'nin Batı'ya karşı duyduğu aşağılık duygusunun toplumsal bir bilinçaltı haline gelmesinin zararlı olduğunu şu ifadelerle belirtir: *"Bu duygu, menfi istikamette, çeşitli ve sinir bozukluklarına sebep olur. Fakat müsbet istikamette yaratıcıdır. Bütün büyük adamlar ve büyük milletler, aşağılık duygularının verdiği utanç ve sıkıntıdan kurtulmak için yükselmişlerdir."* (Milliyet, 1956). Bu görüşüyle Safa, Batı ile olan ilişkilerde aşağılık duygusunun, Türk toplumunun kalkınma sürecini ve yeniliklere açık olma isteğini tetikleyebileceğini de düşündürmektedir.

Eğitim ve Üniversitelerdeki Geriliğin Eleştirisi

Safa, Türkiye'deki eğitim sistemini derinlemesine eleştirmiş ve üniversitelerin Batı'daki üniversitelerle karşılaştırıldığında yetersiz olduğunu belirtmiştir. 1950'li yıllarda İstanbul Üniversitesi ve diğer Türk üniversitelerinin eksikliklerini vurgulayan Safa, bu eksikliklerin sadece maddi imkânsızlıklardan kaynaklanmadığını, aynı zamanda eğitimin içerik ve öğretim kadrosunun da zayıf olduğunu ifade etmiştir. Üniversitelerdeki öğretim üyelerinin yetersizliği, bilimsel çalışmaların eksikliği ve eğitimdeki genel kalite sorunu Safa'nın dikkat çektiği en önemli konulardandır. Türkiye'de yeni üniversiteler açılmasından çok mevcut üniversitelerin niteliksel gelişimine odaklanılması gerektiğini savunur. Eğitim kurumlarının sadece fiziki büyüme değil; öğretim elemanı, kaynak ve laboratuvar gibi altyapı bakımından da gelişmeleri gerektiğini belirtir. Üniversitelerde sadece akademik eğitim değil, sosyal ve kültürel destek sistemlerinin de yetersiz olduğu eleştirisini yaparak barınma, beslenme, konferans ve seminer gibi bilimsel ortamları güçlendirecek imkânların eksikliği nedeniyle öğrencilerin gelişiminin engellendiğini savunmaktadır.

Safa, üniversitelerdeki bu geriliği sadece öğretmenlerin eksiklikleriyle değil, aynı zamanda Türk eğitim sistemindeki geçmişten gelen yanlışlıklarla ilişkilendirir. Eğitimde Batı'dan alınan modeli mekanik bir şekilde uygulamanın yeterli olmadığını, bunun bir kültürel dönüşüm süreci gerektirdiğini vurgulamaktadır. Yani eğitimde yapılacak değişiklikler sadece yapısal değil, aynı zamanda kültürel ve toplumsal düzeyde olmalıdır.

1950'lerde Türkiye'deki üniversitelerin durumu hakkında yaptığı eleştiriler, eğitimdeki kalitesizlik ve Batı ile karşılaştırıldığında üniversitelerin yetersizliği üzerinde yoğunlaşmıştır. Safa, Türk üniversitelerindeki bilimsel ve akademik düzeyin Batı'daki üniversitelerle eşdeğer olabilmesi için daha derin bir reform sürecine ihtiyaç duyulduğunu belirtir. Bir yazısında, üniversitelerdeki eksiklikleri şöyle ifade eder: *"Birçok profesörlerin eserleri olmadığı gibi basılmış ders takrirleri de yoktur. Dışarıda büyük taahhüt işleri alırlar, günde kırk hastaya bakarlar. Yazıhaneleri ve muayenahaneleri dolup taşar. Büyük araştırmalar yapmağa, kitap okumağa değil, gazete okumağa bile vakitleri kalmaz."* (Milliyet, 1958). Sadece görevlerini yerine getirmemekle kalmadıklarını, aynı zamanda ilim yerine menfaat peşinde koşan, bilimsel sorumluluklardan uzak bireyler olduklarını vurgular. Akademideki klikleşme ve liyakatsizliğin bilimsel gelişimin önünde büyük bir engel teşkil ettiğini belirtmektedir. Bu eleştiriler, Türkiye'deki eğitim sisteminin Batı'daki bilimsel çalışmalarla aynı seviyede olabilmesi için hem bireysel hem de kurumsal düzeyde önemli bir dönüşüm sürecine ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.

Batı'dan Teknik Alandaki İthalat ve Kültürel Bağımsızlık

Peyami Safa, Türkiye'nin Batı'dan teknik alanda birçok yeniliği ithal etmesinin önemli olduğunu kabul etse de, bunun kültürel bir bağımlılıkla sonuçlanmaması gerektiğine dikkat çeker. Teknik gelişmelerin sadece dışarıdan alınan araç ve gereçlerden ibaret olmaması, bunun bir kültürle birlikte içselleştirilmesi gerektiğini savunur. *"Tekniğin iki türlü girişi"* düşüncesi, bu bağlamda önemlidir. Tekniğin bir ülkeye iki şekilde girebileceğini belirtmiştir: Birincisi, teknik bilgilerin ve araçların kültürel bağlamdan kopuk bir şekilde, sadece sonuç odaklı olarak ithal edilmesidir.

İkincisi ise, teknik bilgilerin ve araçların, o ülkenin kültürel ve manevi değerleriyle bütünleşik bir şekilde benimsenmesidir. Safa, ilk yaklaşımı "hazıra konmak" olarak nitelendirirken, ikinci yaklaşımı daha sürdürülebilir ve kültürel açıdan zenginleştirici olarak değerlendirmiştir. Safa, Batı'dan alınan teknolojilerin sadece birer ürün değil, aynı zamanda Batı kültürünün bir parçası olduğunu ifade etmekte ve Türkiye'nin sadece teknoloji ithal etmenin ötesine geçerek bu teknolojiyi kendi kültürüyle sentezlemesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Safa, teknik gelişmenin kökeninde kültür olduğunu belirtir. Ona göre, kültür olmadan teknik mümkün değildir. Kültür, sadece bilgiye dayalı bir yapı değildir, bilgiyi işleyen bir zekâ sistemidir. Bilimsel ve teknik gelişmelerin, felsefi ve kültürel arka planlardan beslendiğini, dolayısıyla teknik ilerlemenin kültürel bir altyapı gerektirdiğini ifade etmektedir.

Tekniğin değerini, hele Türkiye'deki acele olarak ihtiyaçlar bakımından önemini indirmeye çalışacak değilim. Evrensel bir ihtiras halini alan teknik (makine tekniği), bugünkü medeniyetin en şahane eseridir; fakat her eser gibi o da bir müessirin neticesidir. Bu müessir kültürdür. (Türk Düşüncesi, 1957)

diyerek teknik gelişmelerin sadece dışarıdan alınan araç ve gereçlerden ibaret olmaması gerektiğini, bunların bir kültürle birlikte içselleştirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Batı'dan alınan teknolojiyi sadece birer ürün olarak almak yerine, bu teknolojiyi Türk kültürüne adapte ederek kullanmanın gerekliliğini vurgulayan Safa, Türkiye'nin Batı'dan sadece hazır teknolojiler almak yerine, kendi teknoloji üretim altyapısını ve kültürel değerlerini geliştirmesi gerektiğini savunur. "*Meyveyi manavardan alan adam hazıra konar. Motoru ve makineyi Batıdan alan memleket de onun gibidir.*" (Türk Düşüncesi, 1957) düşüncesiyle de Batı'dan teknoloji almakla yetinilmemesi, bunun bir kültürel dönüşüm sürecine dahil edilmesi gerektiğini anlatmaktadır.

Spor, Sanat ve Edebiyat Alanlarındaki İlerlemeler

6

Peyami Safa, Türkiye'nin teknik alanda Batı'nın gerisinde kalmış olmasına rağmen, bazı kültürel alanlarda Batı ile aynı seviyeye geldiğimizi ya da daha ileride olduğumuzu belirtir. Özellikle spor, güzel sanatlar ve edebiyat gibi alanlarda Türkiye'nin Batı ile benzer bir seviyede olduğunu savunmaktadır. Safa'nın bu görüşü doğrultusunda, kültürel gelişme sadece teknik ve ekonomik düzeyde değil, aynı zamanda toplumsal değerlerle de şekillenmektedir.

Safa'nın bir eleştirisi de 20. yüzyıldaki teknik ilerlemelerin güzel sanatları geri plana ittiğine yöneliktir. Sanat, felsefe ve bilgi gibi değerlerin göz ardı edilmesinin, medeniyetin sadece teknik boyutuyla gelişmesine neden olduğunu, bu durumun ise sağlıklı bir ilerleme anlayışı yarattığını savunmaktadır. Ayrıca modern dünyanın faydayı estetiğin önüne koymasının doğru olmadığını şu ifadelerle izah etmektedir:

Faydalının güzele tercih edildiği bir dünyada olduğumuza şüphe yok. İnsanın başına gelen bütün belalara başka bir sebep aramayınız. Tekniği baş tacı edip şımartan, estetiği lüzumsuz ve tasfiyeye mahkûm bir gelenek sayan ahmaklık yirminci asrın dehasıdır. Asıl bu ters görüşün baş aşağı gelmeğe mahkûm olduğunu umabiliriz. İnsanın tarihinden çıkan mâna, bize, değerler silsilesinden faydanın en aşağı basamakta, güzelin en tepede olduğunu gösteriyor (Ulus, 1950).

Ona göre, insanın tarihsel serüveni, faydadan çok güzelliğe ve estetiğe olan yönelimiyle şekillenmiştir. Teknik ilerlemenin estetik duygudan bağımsız olamayacağını belirten Safa, insanın tarih boyunca estetikle olan ilişkisinin (örneğin, savaş aletlerine kuş ve çiçek resimleri kazınması gibi) güzellik duygusunun köklü ve vazgeçilmez olduğunu düşünmektedir. Sanat ve edebiyatın özgün bir şekilde gelişebileceğini savunan Safa, Batı'nın teknik üstünlüğüne karşılık, Türk kültürünün ve sanatının Batı ile rekabet edebilecek kapasiteye sahip olduğunu dile

getirmiştir. Türkiye'nin kültürel gelişiminin sadece Batı ile kıyaslanamayacak kadar özgün ve derin olduğunu düşünmektedir.

SONUÇ

Peyami Safa, çalışma kapsamında ele alınan yazılarında Türk toplumunun Batı karşısındaki durumu ve eğitimin rolü üzerine çeşitli değerlendirmelerde bulunmuştur. Özellikle eğitim ve teknik gelişmelerin toplumsal yapıyı nasıl etkilediği konusunda özgün fikirler geliştiren yazar, bu görüşlerini açık, anlaşılır bir üslupla dile getirmiştir. Batı'dan geri kalmışlık, teknik alanındaki eksiklikler, eğitimin kalitesi ve kültürel yozlaşma gibi konulara dair yaptığı eleştiriler, sadece dönemin değil, günümüz Türk toplumunun da gelişim süreçlerini anlamada önemli ipuçları vermektedir.

Türkiye'nin Batı ile olan ilişkilerini değerlendiren yazar, teknik alandaki geri kalmışlığımızı kabul etmenin ve bu durumu düzeltmeye çalışmanın önemli olduğunu savunmaktadır. Sadece teknik gelişmelerin değil kültürel, toplumsal ve eğitimsel dönüşümün de gerekli olduğuna dikkat çekmektedir. Safa'nın fikirleri, Türkiye'nin Batı ile olan ilişkisini sadece ekonomik ve teknik düzeyde değil, aynı zamanda kültürel ve entelektüel düzeyde de yeniden şekillendirilmesi gerektiğini düşündürmektedir. Bu bağlamda, Safa'nın eleştirileri ve önerileri, yalnızca 20. yüzyılın ortasında değil, günümüz Türkiye için de önemli bir yol haritası sunmaktadır. İncelenen yazılarda Safa ısrarla, bir ülkenin medeniyet seviyesinin sadece teknolojik ve endüstriyel ilerlemeyle ölçülemeyeceğini; Türkiye'nin kültürel değerlerine sahip çıkması, bu değerleri geliştirmesi ve yaratıcı bir şekilde ilerlemesi gerektiği mesajını vermektedir.

Safa'nın bilim, teknoloji ve eğitim içerikli fikir yazılarında önemle vurgulanan “geri kalmışlığın kabulü” ve bunun yükselmek ve gelişmek için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğidir. Geriliği inkâr etmek sadece toplumun gelişimine engel olur, bu geri kalmışlık farkındalığını güçlü bir motivasyon kaynağı haline getirerek, ulusal kabiliyetleri bilim, teknoloji, sanat alanlarında en iyi şekilde kullanmak gerekmektedir.

KAYNAKÇA

- Aksakal, H. (2023). *Avrupa'da bir cevelan daha: Peyami Safa'nın Avrupa gözlemleri ve Türk oksidentalizminin doğası üzerine. Peyami Safa. Büyük Avrupa Anketi. Ötüken.*
- Atay, S. (2023). *Peyami Safa. Büyük Avrupa anketi. Ötüken.*
- Büyükkavas Kuran, Ş. (2018). *Peyami Safa'nın insanları. Ötüken.*
- Büyüköztürk, Ş.; Çakmak, E. K.; Akgün, Ö. E.; Karadeniz, Ş.; Demirel, F. (2009). *Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.*
- Creswell, J. W. (2013). *Nitel araştırma yöntemleri. M. Bütün & S.B. Demir (Çev.). Siyasal Kitabevi.*
- Patton, M. Q. (2014). *Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. M. Bütün & S. B. Demir (Çeviri Ed.). Pegem Akademi.*
- Safa, P. (1954). *İnsanın yeni manası. Türk Düşüncesi.*
- Safa, P. (1 Eylül 1957). *Hazıra konuculuk ve yaratıcılık. Türk Düşüncesi.*
- Safa, P. (1 Ocak 1950). *Geçen yarım asra bir bakış. Ulus.*
- Safa, P. (1 Şubat 1959). *Batıyı niçin yanlış anlıyoruz. Türk Düşüncesi.*

- Safa, P. (13 Eylül 1956). Hayırlı bir aşağılık duygusu. *Milliyet*.
- Safa, P. (15 Ekim 1943). Menfaatçiler ve hakikatçiler. *Tasvir-i Efkâr*.
- Safa, P. (15 Ekim 1957). Şiirsiz dünya hayali. *Türk Düşüncesi*.
- Safa, P. (15 Ocak 1958). Üniversitelerimizin hali. *Milliyet*.
- Safa, P. (17 Ağustos 1939). Amerika'da bir Türk gencinin icadı. *Cumhuriyet*.
- Safa, P. (18 Eylül 1950). Güzel ve faydalı. *Ulus*.
- Safa, P. (1934). Asıl Harp. *Hafta*.
- Safa, P. (1935). Şark-Garb münakaşasına bir bakış. *Kültür Haftası*.
- Safa, P. (2 Ocak 1950). Yine bu asır. *Ulus*.
- Safa, P. (22 Eylül 1956). Evet, o kadar geriyiz!. *Milliyet*.
- Safa, P. (22 Nisan 1955). Yeni üniversiteler açabilir miyiz?. *Milliyet*.
- Safa, P. (23 Mart 1960). Üniversitelerimizin verimsizliği. *Tercüman*.
- Safa, P. (25 Ekim 1959). Gençliğin geçirdiği büyük fırtına. *Tercüman*.
- Safa, P. (25 Eylül 1950). Teknik ve manevi seviye. *Ulus*.
- Safa, P. (7 Temmuz 1955). Teknik ve kültür. *Milliyet*.
- Şahin, V. (2010). Peyami Safa'nın "Fatih Harbiye" adlı romanında simgesel değerler. *Bilig* (55), 147-164.

Hakem Değerlendirmesi

Dış bağımsız

Yazar Katkısı

Yazarların araştırma sürecindeki katkıları şu şekildedir: Kavramsallaştırma, G.K. (%50), N.K. (%30), A.D.E.Y. (%20); yöntem, G.K. (%50), N.K. (%50); veri analizi, G.K. (%40), N.K. (%30) ve A.D.E.Y. (%30); literatür tarama, G.K. (%50) ve A.D.E.Y. (%50); verileri/dokümanları belirleme ve ulaşma G.K. (%100); veri düzenleme, G.K. (%40), N.K. (%30), A.D.E.Y. (%30); yazma-inceleme ve düzenleme G.K. (%40), N.K. (%30) ve A.D.E.Y. (%30).

Veri Seti Erişimi

Mevcut çalışma sırasında kullanılan ve/veya analiz edilen veri setleri, makul bir talep üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir.

Finansal Destek

Sorumlu yazar, bu çalışmanın herhangi bir finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Çıkar Çatışması

Sorumlu yazar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.

Bilgilendirilmiş Onam

Bu makale, insan katılımcılarla yapılan herhangi bir süreç içermemektedir. Bu yüzden etik kurul izni alınmasına gerek yoktur.

Bilgilendirme

Bu makalede araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.

Yazışmalar ve materyal talepleri ile ilgili konular için sorumlu yazarla iletişim kurulmalıdır.

Tüm yazarlar, makalenin yayınlanmış versiyonunu okumuş ve kabul etmiştir.

Peer-review

Externally peer-reviewed.

Author Contributions

The contributions of the authors in the research process are as follows: Conceptualization, G.K. (50%), N.K. (30%), A.D.E.Y. (20%); methodology, G.K. (50%), N.K. (50%); data analysis, G.K. (40%), N.K. (30%) and A.D.E.Y. (30%); literature review, G.K. (50%) and A.D.E.Y. (50%); identifying and accessing data/documents, G.K. (100%); organizing data, G.K. (40%), N.K. (30%), A.D.E.Y. (30%); writing-reviewing and organizing, G.K. (40%), N.K. (30%) and A.D.E.Y. (30%).

Data Availability Statement

The data sets used and/or analyzed during the current study are available from the corresponding author upon reasonable request.

Funding

The author declared that this study has received no financial support.

Conflict of Interest

The corresponding author has no conflict of interest to declare.

Informed consent

This article does not contain any studies with human participants performed by any of the authors.

Acknowledgement

Research and publication ethics were followed in this article.

Correspondence and requests for materials should be addressed to Corresponding Author.

All authors have read and accepted the published version of the article.

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions, and data presented in all publications are solely those of the individual authors and contributors and do not reflect the views of Journal of Education Language and Literature (EDE) or its editors. Journal of Education Language and Literature (EDE) and its editors disclaim any responsibility for harm or damage to individuals or property arising from the ideas, methods, instructions, or products mentioned in the content.